

CERTIFICATE

OF ACHIVEMENT

this cetificate is proudly presented to

NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Комилова Гавхар Махтумжановна

ОБЗОР НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТ- ПРОСТРАНСТВЕ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

YANVAR/ 2023

